

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

SUWĠARIWDA SHIĠINDI SUWLARDAN QAYTA PAYDALANIW TEXNOLOGIYASI (QARAQALPAQSTAN SHARAYATINDA)

M.Orazbaeva,

Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar instituti

E-mail: maxinurorazbaeva0@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433174>

Annotaciya. *Qaraqalpaqstan respublikasınıń suw resursları jetispewshiligi sharayatında shıǵındı suwlardan awıl xojalıǵında qayta paydalanıw imkaniyatları hám texnologiyaları izertlengen. Izertlew jumısında shıǵındı suwlardı filtrlew, ximiyalıq hám biologiyalıq usıllar menen tazalaw arqalı suwǵarıw suwı retinde qollanıwdıń effektivligi analiz etiledi. Usınıs etilip atırǵan texnologiya aymaqtıń ekologiyalıq turaqlılıǵın támiyinlew hám kishigirim xojalıqlarda suw tejemliligine erisiwge xızmet etedi.*

Gilt sózler: *Shıǵındı suwlar, qayta paydalanıw, suwǵarıw texnologiyası, Qaraqalpaqstan, ekologiya, suw resursların basqarıw, shorlanıw.*

Аннотация. *В статье исследуются возможности и технологии повторного использования сточных вод в сельском хозяйстве в условиях дефицита водных ресурсов Республики Каракалпакстан. В работе анализируется эффективность использования сточных вод в качестве поливной воды посредством фильтрации, химических и биологических методов очистки. Предлагаемая технология способствует обеспечению экологической устойчивости региона и достижению экономии воды в малых фермерских хозяйствах.*

Ключевые слова: *Сточные воды, повторное использование, технология орошения, Каракалпакстан, экология, управление водными ресурсами, засоление.*

Resume. *The article explores the possibilities and technologies for wastewater reuse in agriculture under the conditions of water resource scarcity in the Republic of Karakalpakstan. The study analyzes the efficiency of using wastewater for irrigation through filtration, chemical, and biological treatment methods. The proposed technology serves to ensure the environmental sustainability of the region and achieve water conservation in small-scale farming.*

Keywords: *Wastewater, reuse, irrigation technology, Karakalpakstan, ecology, water resource management, salinization*

Ózbekstan hám Oraylıq Aziya sharayatında suw resursları sheklengen bolıp, suwǵa bolǵan talap turaqlı túrde artıp barmaqta. Suwdan paydalanıw nátiyjeliligi hám basqarıw sapası aymaqtıń ekologiyalıq qorg‘alǵanlıǵın hám suw tejemlilik jaǵdayın kórsetedi [1]. Suw resursları sheklengen jerlerde suw resursı retinde shıǵındı suwlardı (yamasa jawın-shashın suwların) máwsimlik toplaw hám olardan vegetatsiya dáwirinde tamshıtıp suwǵarıw texnologiyasını qollanıw úlken áhmiyetke iye [5].

Aral teńizi apatshılıǵı hám onıń turaqlı rawajlanıwǵa tásiiri boyınsha izertlewler kórsetkenindey, suw resursların turaqlı basqarıw region ushın eń aktual másele bolıp

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

qala bermekte [1]. Shıǵındı suvlardan alternativ resurs retinde paydalanıw texnologiyası tek ǵana qorshaǵan-ortalıqtı qorǵawǵa, balkim sol ayaqlardaǵı jer resurslarınan paydalanıw nátiyjeliligini arttırıwǵa hám xalıqtıń bántligin támiyinlewge xizmet etedi [2].

Izertlew maqseti hám obykti. Izertlewdiń tiykarǵı **maqseti** bul alternativ suw resursın (shıǵındı suwların) payda etiw hám onnan nátiyjeli paydalanıw esabına átrap-ortalıqtı qorǵaw, bar bolǵan suw resursların tejew hám olardı barqarar basqarıwdı shólkemlestiriwden ibarat[1].

Sunday-aq, izertlew barısında tómendegi wazıypalar kózde tutiladı:

- ✓ Shıǵındı suwları toplaw, tındırıw hám filtrlew texnologiyasını islep shıǵıw [2].
- ✓ Toplanǵan suwdı mineral elementler menen boyıtıw arqalı ónimdarlıqtı arttırıw imkaniyatların bahalaw [3]. .
- ✓ Suw jetispewshiligi bar bolǵan ayaqlarda (atap aytqanda Qaraqalpaqstanda) bul texnologiyanıń ekonomikalıq hám ekologiyalıq nátiyjeliligini tiykarlaw [1].

Izertlew obykti retinde Qaraqalpaqstan sharayatındaǵı suw qıtshılıǵı seziletuǵın ayaqlar, shıǵındı suwları toplaw maydanları, suwdı tazalaw hám filtrlew qurılımları hám de usı suwlar menen suwǵarılatsuǵın (tamshılatıp suwǵarıw sisteması qollanılǵan) eginzar maydanları belgilengen [2].

Tiykarǵı izertlew obykti tómendegilerdi óz ishine aladı: Toplanıwshı shıǵındı yamasa drenaj suwları. Oraylıq Aziya, atap aytqanda Qaraqalpaqstan sharayatında dástúriy suw resurslarınıń qıtshılıǵı alternativ dereklerde izlewdi talap etedi. Aral teńizi apatshılıǵı nátiyjesinde júzege kelgen ekologiyalıq krizis shıǵındı hám drenaj suwlarınan qayta paydalanıwdıń strategiyalıq áhmiyetin arttırdı. Mawsimlik toplanıwshı bul suwlar, durıs basqarılǵan jaǵdayda, regiondaǵı suw tanqislıǵın jumsatıwshı tiykarǵı resurs retinde bahalanadı [4].

Suw tındırıwshı filtrler, mineral tógin qosıw qurılımları hám tamshılatıp suwǵarıw tarmaqları. Suw resursların basqarıwda texnologiyalıq sistemalardıń nátiyjeliligi suw bóliniwi hám tejewdiń baslı shárti esaplanadı. Shıǵındı suwları tındırıwshı filtrler járdeminde tazalaw hám olardı mineral ógitler menen bayıtıw, ayaqtıń gidromodul shártlerine muwapıq awıl xojalıǵı ónimdarlıǵın arttırıwǵa imkaniyat beredi. Tamshılatıp suwǵarıw tarmaqları arqalı usınıs etilip atırǵan bul texnologiya, suw resursların turaqlı basqarıwdıń zamonaviy ilmiy modellerine tolıq juwap beredi [2].

Qaraqalpaqstannıń keskin kontinental ıqlımı hám shorlanǵan topıraq qatlama suwdan paydalanıwda ózine tán ekologiyalıq jantasıwdı talap etedi. Aral boyı

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

regionidagi suv resurslariniñ sapası hám muğdariniñ ózgeriwi milliy dárejedege ekologiyalıq mashqala retinde qaraladı. Sol sebepli, jergilikli gidrogeologiyalıq sharayattı esapqa alğan halda, shıǵındı suvlardan alternativ derek retinde paydalanıw aymaqtıń barqarar rawajlanıwın támiyinlewdiń eń aktual baǵdarı bolıp tabıladı [3].

Ideyaniñ teoriyalıq tiykarları joqarıda keltirilgen suw jetispeytuǵın aymaqlarda dástúriy emes suw sıpatında shıǵındı suvlardan paydalanıw bolıp, onıń tiykarında Ózbekstan/Qaraqalpaqstan hám oraylıq Aziyaniñ aktual mashqalası bolǵan Aral teńizi ekologiyalıq mashqalasıda tiyisli. Eksperimentler tábiy jaǵdayda (naturada), yaǵnıy anıq bir maydanda tómendegi tártipte ámelge asırılıwı kózde tutiladı. Tómede eksperimentlerdi rejelestiriw hám olardı ámelde orınlaw boyınsha maǵlıwmatlar keltirilgen.

Eksperimentlar tómendegishe rejelestirildi:

1 Dala zona sharayatındaǵı mawsimlik shıǵındı suvların jerdiń tábiy qıyalıǵına muwapıq halda, polimer plyonka menen qaplangan arnawlı maydanda toplaw shólkemlestiriledi.

2 Tábiy filtratsiya: Toplangan suw tábiy qıyalıq esabına ózi aǵar halda arnawlı tındırıwshı filtrlardan ótkiziledi.

3 Ilaylılıq hám basqa hár túrli pataslıqlardan tazalangán suw germetik (berkitilgen) rezervuarǵa ótkeriledi. Bul suwdıń puwlanıp ketiwinen qorǵaw hám sapasın saqlaw ushın zárúr.

4 Rezervuardaǵı suwdıń quramın jaqsılaw maqsetinde oǵan hár túrli mineral tóginler qosıladı, bul bolsa eginlerdiń ónimdarlıǵınıñ artıwına xizmet etedi.

5 Tayarlangan alternativ suw deregi tamshılatıp suwǵarıw texnologiyası járdeminde eginzargá (mısalı, 0.33 ga maydandaǵı baǵ yamasa eginlikke) uzatıladı.

Bul texnologiyanıń júda áhmiyetli **unamlı tárepleri**:

1.Suv resursların turaqlı basqarıw region ushın eń aktual másele ekenligin esapqa alğan halda, bul texnologiya átrap-ortalıqqa zarar jetkizbesten alternativ suw deregin jaratadı.

2.Suwdıń qıyalıq boyınsha ózi aǵıwı hám kishigirim qurılmalardan paydalanılıwı elektr energiyası qárejetlerin kemeytedi.

3.Eksperiment barısında suwdıń tınıqlıǵı, jumsaqlıǵı hám mineral quramı tamshılatıp suwǵarıw texnikasınıñ uzaq múddetli islewi ushın qatań qadaǵalanadı.

Alternativ suw resursın payda etiw hám onnan paydalanıw esabınan qorshaǵan ortalıqtı qorǵaw hám bar suw resursların únemlew jáne olardı turaqlı basqarıwdı shólkemlestiriw. Demek, usınıs oǵada áhmiyetli bolıp, onıń ekonomikalıq, sociallıq hám ekologiyalıq unamlı tárepleri bar eken. Bul izertlewler nátiyjesinde júzege

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

keletugin usinis alis aymaqlarda, ekonomikalik rawajlanip atirgan awilliq jerlerde agroklasterler korinisinde infrastrukturanı sholkemlestiriw ham ondiris imkaniyatların jaratadı.

Rejelestirilgen eksperimentiń teoriyalıq tiykarları dala sharayatında islep shıgılıp, sınaqtan ótkerilmekte. Bul ilimiy-izertlew jumislari institutiniń xalıqaralıq grant joybarları sheńberinde, yaǵnıy xalıqaralıq grant baǵdarlamasınıń turaqlılıǵın támiyinlew maqsetinde aymaqlardaǵı oraylardıń qanıgeleri menen birgelikte orınlanǵan ham onıń nátiyjeleri joybardıń baǵdarlaması tiykarında jaratılatuǵın oqıw kursları materialları quramına kirgiziledi.

Tájiriybeler dawamında tómendegi nátiyjeler alındı:

Bar imkaniyatlar ham tábiyy sharayatlardan paydalanǵan halda, 2,35 saat dawamında 0,874 m³/s muǵdarında alternativ suw rezervi toplandı. Shıǵındı suwlardı tındırıw ham dáslepki filtrlew qurılmalarınan ótkeriw nátiyjesinde, suwdıń sapası tamshılatıp suwǵarıw sisteması ushın jaramlı dárejege keltirildi. Tazalanǵan suwdıń tınıqlıǵı, jumsaqlıǵı ham mineral quramı tamshılatıp suwǵarıw úskeneleriniń turaqlı ham nátiyjeli islewi ushın tiykarǵı kórsetkish retinde tastıyıqlandı. Toplanǵan suwdı arnawlı rezervuarlarda mineral tóginler menen bayıtıw imkaniyatı jaratıldı, bul bolsa eginlerdiń (mısalı, júzimzardıń) ónimdarlıǵın qosımsha islew beriwler esabına arttırıwǵa jol ashıwı anıqlandı.

Avtor tárepinen suwdı toplaw tártibi, dáwiri, saqlaw háwizin filtr menen uluwmalastırıw ham qosımsha minerallarǵa bayıtıw usınısı kiritildi ham bul suwdan paydalanıwdan aldın ámelge asırılıwı maqsetke muwapıq esaplanadı [1].

Tómende usınılıp atırǵan shıǵındı suwlardan qayta paydalanıwdıń texnologiyalıq sxeması keltirilgen:

1-súwret. Shıǵındı suwlardı qayta islew ham onı suwǵarıw sistemasında paydalanıw

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Texnologiyaliq sxemaniń islew tártibi:

Jawın-shashın máwsiminde (yamasa drenaj tarmaqlarında) suwlar tábiy qıyalıq boyınsha polimer plyonka menen qaplangan arawlı maydanğa toplanadı.

Jıynalğan suw dáslepki tındırıw hovuzına kelep túsedı, bul jerde iri tındıp qalatuğın elementler ajratıladı. Tındırıw háwizinen suw taza suw háwizine arawlı taslardan jasalğan tındırğış (filtr) arqalı sızıp ótedi. Taza suw háwizi germetik (hawa kirmeytuğın dárejede) berkitilgen bolıp, bul suwdıń puwlanıp ketiwinen hám qayta pataslanıwınan qorğaydı. Suwğarıwdan aldın suwğa arawlı qurılma járdeminde mineral tóginler qosıladı, bul bolsa eginlerdiń ónimdarlıqın arttırıwğa xizmet etedi. Tayarlangan suw nasos stansiyası járdeminde gerekli basım menen sistemağa jiberiledi. Suw tamshılatıp suwğarıw texnologiyası tiykarında tikkeley eginge jetkerip beriledi.

Shıǵındı suwlardan qayta paydalanıw boyınsha ámeliy usınıslar hám is-ilajlar:

Is-ilajlar:

➤ Qaraqalpaqstannıń gidrogeologiyalıq sharayatın esapqa alğan halda, shıǵındı suwların toplawğa qolaylı bolğan qıyalıqlı maydanlardı anıqlaw.

➤ Suw qıtshılıǵı bar aymaqlarda agroklasterler kórinisindegi infrastrukturanı qalıplestiriw hám shıǵındı suwlardan paydalanıw imkaniyatların jaratıw.

➤ Qayta paydalanılıp atırğan suwdıń sapasın (tınıqlıǵı, mineral quramı hám t.b.) turaqlı analiz etip barıwshı kishigirim laboratoriya baqlawın jolğa qoyıw.

➤ Jergilikli xalıq ushın shıǵındı suwlardan paydalanıw arqalı qosımsha dáramat deregi hám jańa jumıs orınların jaratıw boyınsha túsindiriw jumısların alıp barıw

Juwmaqlar:

➤ Aral teńizi apatshılıǵı hám suw resurslarınıń qıtshılıǵı sharayatında, mavsumiy toplalıwshı shıǵındı suwları Qaraqalpaqstan ushın eń qolaylı hám arzan alternativ suw deregi bolıp tabıladı.

➤ Islep shıǵılğan jıynaw, tındırıw hám filtrlew texnologiyası suwdıń sapasın tamshılatıp suwğarıw sistemaları ushın jaramlı dárejege keltiriw imkaniyatın berdi. Eksperiment dawamında qısqa waqıt (2,35 saat) ishinde 0,874 m³ suw rezervin toplaw múmkinligi tastıyqlandı.

➤ Rezervuarda jıynalğan suwdı mineral tóginler menen bayıtıw usılı eginlerdiń vegetatsiya dáwirinde qosımsha azıq alıwın támiyinleydi. Bul bolsa dástúriy suwğarıw usıllarına qaraǵanda ónimdarlıqtıń artıp barıwına xizmet etedi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

➤ Suvdiń qiyalıq boyınsha ózi aǵıwı esabına elektr energiyası sarpı kemeyedi. Usınıs etilip atırǵan texnologiya átrap-ortalıqtı qorǵaw menen birge, kishigirim xojalıqlar ushın qosımsha dáramat deregin jaratadı.

Islep shıǵılǵan texnologiyalıq sxema hám usınıslar Qaraqalpaqstannıń gidrogeologiyalıq sharayatına tolıq maslasqan bolıp, suw qıtshılıǵı bar ayaqlarda suw resursların barqarar basqarıwda texnikalıq reglament retinde qollanılatuǵın ilmiy tiykar bolıp xızmet etedi.

Ámeliy usınıslar:

Qaraqalpaqstannıń suw jetispewshiligi bar bolǵan ayaqlarında (ásirese awıl xojalıǵı infrastrukturası rawajlanıp atırǵan jerlerde) shıǵındı suwları jıynaw hám tamshilatıp suwǵarıw texnologiyalıq sxemasın ámelde qollanıw usınıs etiledi.

Shıǵındı suwlarıń ılaylıǵın tındırıw hám suw sapasını tamshilatıp suwǵarıw úskenerleri talabına sáykeslendiriw ushın arnawlı taslı filtrlar hám germetik rezervuarlardan paydalanıw shárt.

Suvdiń mineral quramın jaqsılaw maqsetinde, suwǵarıwdan aldın suwǵa mineral tóginler qosıw qurılmasın qollanıw hám sol arqalı eginlerdiń ónimdarlıǵın arttırıw maqsetke muwapıq.

Usı usınıslardan shıǵındı suwlardan alternativ derek retinde paydalanıwdıń texnikalıq reglamenti sıpatında paydalanıw múmkin. Maqala boyınsha pikir, qaras hám usınıslar avtorlar tárepinen minnetdarshılıq penen qabıl qılınadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi:

1. Edelstein M., Cerny A., Gadaev A.N. Disaster by Design: The Aral Sea and its Lessons for Sustainability. Emerald UK, 2012.
2. Gadaev A.N., Jumamuratov D.K. Urgent Central Asian Water challenge: Sustainable Water Resources Management. Science and Education in Karakalpakstan, 2020, №2, 70-74 p.
3. Рахимов Ш.Х., Бегимов И., Жумамуратов Д.К. Управление водораспределением. Сельское хозяйство Узбекистана, 2006, №12, с. 28-29.
4. Gadaev A.N., Yasakov Z.Kh. The Aral Sea Disaster as a National Disaster. Emerald, UK, 2012.
5. Gadaev A.N., Jumamuratov D.K. Устойчивое развитие и управление водными ресурсами Узбекистана. Сборник научных трудов Донбасской академии, 2019, №3, с. 28-33.
6. Jumamuratov D., Orazbaeva M. SUW MENEN TÁMIYINLEW HÁM AQABA SUWLARDÍ SHÍGARÍW SISTEMALARÍNDÁ EKOLOGIYALÍQ QÁWIPSIZLIK. NUKUS DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI III KIMYO VA TOG'-KON SANOATINING DOLZARB MUAMMOLARNING INNOVATSION YECHIMI XALQARO ILMIIY-AMALIY ANJUMANINING MA'RUZALAR TO'PLAMI (2025-yil 12-13-dekabr) 58-60 b.